

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS EM LINGUAGEM R VISANDO AUXÍLIO À PRÁTICA MÉDICA

Nicole Freitas Nery
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-1890-8940

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Resumo - A coleta de sinais biomédicos é uma ferramenta valiosa para a saúde, pois auxilia na detecção precoce de doenças e permite o monitoramento contínuo do paciente. Contudo, extrair informações relevantes desses sinais exige um processamento detalhado, que depende de ferramentas matemáticas e computacionais, áreas nas quais os profissionais da saúde geralmente carecem de formação. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um software intuitivo que facilita o processamento de sinais biomédicos para esses profissionais, permitindo a visualização dos sinais nos domínios do tempo e frequência, filtragem digital, cálculo de até 18 características e execução de testes estatísticos. Fornecendo essas variáveis, busca-se apoiar a tomada de decisões e melhorar o diagnóstico e o monitoramento dos pacientes. O software foi desenvolvido com Shiny, uma biblioteca de aplicações web que usa a linguagem R, com o suporte de HTML e CSS para melhorar a experiência do usuário. As funcionalidades foram implementadas com sucesso e testes com dados reais validaram sua eficácia, mostrando variações mínimas em comparação com métodos como o MATLAB. O software provou ser uma ferramenta intuitiva para a análise de sinais biomédicos, facilitando a extração de informações relevantes. Atualizações futuras irão aprimorar as funcionalidades existentes e incluir novos recursos.

Palavras-Chave - Extração de características, Processamento de Sinais Biomédicos, Testes Estatísticos

DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING IN R AIMING TO SUPPORT MEDICAL PRACTICE

Abstract - The collection of biomedical signals is a valuable tool for healthcare, as it helps with early disease detection and enables continuous patient monitoring. However, extracting relevant information from these signals requires detailed processing, which depends on mathematical and computational tools—areas in which healthcare professionals often lack training. This article presents the development of an intuitive software that facilitates the processing of biomedical signals for healthcare professionals. The software allows for the

visualization of signals in time and frequency domains, digital filtering, the calculation of up to 18 features, and the execution of statistical tests. By providing these variables to the professional, the goal is to assist in decision-making and positively impact patient diagnosis and monitoring. The software was developed using Shiny, a web application framework that utilizes the R language, with support from HTML and CSS to enhance the user experience. The functionalities were successfully implemented, and tests with real data validated its effectiveness, showing minimal variations compared to conventional methods such as MATLAB. The software has proven to be an intuitive tool for the analysis of biomedical signals, facilitating the extraction of relevant information for healthcare professionals. Future updates aim to enhance existing functionalities and include new features.

Keywords - Biomedical Signal Processing, Feature extraction, Statistical Tests

I. INTRODUÇÃO

Sinais biomédicos são sinais elétricos, químicos ou físicos coletados do organismo, a níveis celulares, orgânicos ou moleculares. Alguns exemplos comuns são os sinais de eletrocardiografia (ECG), para monitorar a atividade elétrica do coração, eletroencefalografia (EEG), para medir a atividade elétrica cerebral e eletromiografia (EMG) para inferir a atividade elétrica dos músculos. [1] Além de fornecerem informações diretas quanto ao funcionamento de diversos órgãos e sistemas do corpo, os sinais biomédicos também fornecem dados quantificáveis sobre condições fisiológicas ou patológicas do organismo. Nesse sentido, seu uso é recorrente para os processos de diagnóstico e monitoramento do paciente, e evidencia-se a importância de abordagens eficientes de processamento de sinais biomédicos, englobando a remoção de ruídos e a extração de características. [1]

A remoção de ruídos e artefatos, sobretudo em sinais de pequenas amplitudes, como os sinais biomédicos, é uma etapa fundamental do pré-processamento, pois previne erros de análise e diagnóstico. É de extrema importância que os sinais coletados passem por um processo de filtragem, considerando a existência de ruídos associados tanto à aquisição quanto

àqueles não filtrados analogicamente [2]. Nesse contexto, o uso de filtros digitais é comum, e uma de suas vantagens é a possibilidade de personalização facilitada da faixa de frequência a se manter, e o filtro Butterworth é recomendado por sua resposta em frequência mais linear [3].

Uma forma gráfica de se visualizar os efeitos da filtragem em um sinal é a partir da Transformada Rápida de Fourier (FFT), definida, fisicamente, como a distribuição das magnitudes de um sinal para diversas frequências [4], e a comparação entre os espectros de frequência dos sinais original e filtrado possibilita evidenciar a atenuação das frequências indesejadas no sinal, verificando a eficácia do filtro utilizado

Após a remoção dos principais ruídos do sinal coletado, é comumente realizada a extração de características, com o intuito de se obter informações úteis a respeito do sinal. Uma característica é uma medição ou componente estrutural extraída de um padrão visando representá-lo, minimizando a perda de informações importantes [5]. Essa etapa da análise está presente em diferentes aplicações, como no controle de próteses, reconhecimento de padrões do movimento e diagnóstico de doenças. [6] Nota-se, contudo, que grande parte dos profissionais da saúde não têm formação em disciplinas que os capacitem a calcular e interpretar variáveis avançadas a partir dos sinais coletados. Consequentemente, suas análises e o próprio diagnóstico podem se tornar limitados, e, muitas vezes, dependentes das características pré-definidas pelos *softwares* dos equipamentos.

Dentre as características relevantes para análises de sinais, podem ser citadas aquelas relacionadas à amplitude, como o valor médio absoluto (Mean Absolute Value – MAV), o valor quadrático médio (Root Mean Square – RMS), Valor de Pico, primeira diferença da MAV (MAVFD) e segunda diferença da MAV (MAVSD). Há também as relacionadas à frequência, como a Frequência Média (FMEAN), Zero Crossing (ZC), Frequência de Pico (FPEAK), frequência mediana (F50), F80 e energia na banda de frequência entre 3,5 e 7,5 Hz (Power 3.5 - 7.5 Hz). Além disso, as relacionadas à entropia, como Entropia Fuzzy e Entropia Aproximada, à variabilidade, como a Variância, Range e Distância interquartilica, e, por fim, as relacionadas à distribuição dos dados, como Kurtosis e Skewness. [7]

Nesse cenário, considerando a importância do processamento dos sinais biomédicos coletados, que se estende da remoção de ruídos e artefatos à extração de características e estatísticas do sinal, é necessário fornecer o suporte matemático e computacional aos profissionais da saúde envolvidos, dado que eles carecem de formação especializada para calcular e interpretar variáveis complexas dos sinais. Este artigo aborda o desenvolvimento de uma aplicação web interativa, construída a partir da linguagem de programação R, dedicada a realizar o pré-processamento do sinal, a extração de características e diversos testes estatísticos de modo automatizado e simplificado, a fim de auxiliar na prática médica, no diagnóstico e no restabelecimento da saúde.

II. OBJETIVOS

A problemática investigada surge, portanto, da necessidade de praticidade na automatização do cálculo de diversas características e estatísticas de sinais biomédicos coletados, a

fim de que quaisquer profissionais da saúde possam obter tais informações a respeito do estado de saúde do indivíduo, tornando-os capazes de tomar decisões mais rapidamente na verificação da eficácia de um procedimento fisioterapêutico, de intervenções cirúrgicas ou medicamentos.

A aquisição e monitoramento de sinais biomédicos, a partir da interpretação precisa dessas informações coletadas, é uma ferramenta útil para o profissional, pois contribui nos processos de diagnóstico e de restauração da saúde do paciente.

Diante da problemática exposta, é proposta a criação de uma interface a partir do Shiny, uma biblioteca de desenvolvimento de aplicações web, utilizando, como linguagem de programação, o R, e que seja capaz de, a partir da captura dos sinais biomédicos, calcular diversas características e estatísticas que auxiliem o profissional de saúde na tomada de decisão. A possibilidade de analisar mais características do sinal proporcionará ao profissional uma visão ampla, melhorando os diagnósticos, o processo de acompanhamento do paciente e as propostas de tratamento.

Nesse cenário, desenvolveu-se o Sofeeah - Software for Feature Extraction and Analysis in Health (Software para Extração de Características e Análises em Saúde), um aplicativo avançado de processamento de sinais biomédicos, desenvolvido com o objetivo de facilitar a análise e interpretação de dados biomédicos, além de reunir, em um só aplicativo, várias dentre as principais etapas de processamento de sinais. As funcionalidades do aplicativo incluem pré-processamento dos sinais com parâmetros delimitados pelo usuário, visualização gráfica dos sinais nos domínios do tempo e da frequência, extração de até 18 características e testes estatísticos, além do download de todos os resultados por parte do usuário. Dessa forma, objetiva-se auxiliar, de modo significativo, o diagnóstico e a prática médica por parte de profissionais da saúde de diversas áreas.

III. METODOLOGIA

A. *Processamento dos sinais*

1) *Aquisição dos dados e pré-processamento*

A aquisição dos dados do usuário se dá por meio de sua importação em .csv ou .txt para o software, a partir da interação com widgets na tela inicial. O pré-processamento, que envolve a filtragem digital do sinal, tem seus parâmetros personalizados pelo usuário, e ele deve definir a banda passante, em Hz, e a ordem do filtro Butterworth, além de optar pelo uso de um filtro Notch em 60 Hz por meio de um checkbox. Esse filtro é essencial para eliminar interferências de frequência oriundas da rede elétrica, especialmente em relação a sinais biomédicos, como ECGs e EEGs, onde a precisão é crítica e a amplitude do sinal é pequena (Webster, 2009). O filtro Notch atenua a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, preservando outras frequências do sinal. A função “*filtfilt*” da biblioteca “*signal*” foi utilizada para implementar essa função de filtragem. Após a definição dos parâmetros, o usuário pode visualizar os resultados filtrados de forma gráfica e, ainda, compará-los com os sinais não filtrados, se desejar. Tal funcionalidade tem como objetivo

possibilitar ao usuário evidenciar de forma explícita a influência do filtro.

2) *Análise nos domínios do tempo e da frequência*

Após a configuração dos parâmetros da filtragem, os sinais biomédicos podem ser visualizados nos domínios do tempo e da frequência, tanto antes quanto após a filtragem. Para a construção do espectro de frequência, foi implementada uma função que calcula a FFT, essencial para a análise de sinais e a identificação de interferências (Oppenheim e Schaffer, 2009). A FFT permite decompor o sinal em suas componentes de frequência, facilitando a visualização e comparação dos espectros pré e pós-filtragem. Os resultados são apresentados por meio de gráficos dinâmicos e interativos, desenvolvidos com a biblioteca “dygraphs”, que possibilitam que o usuário explore os sinais em diferentes escalas de tempo e frequência.

3) *Extração de características*

Além da obtenção dos resultados filtrados e análise nos domínios do tempo e da frequência, o Sofeeah também possibilita o cálculo de características do sinal. O usuário pode selecionar até 18 características a serem extraídas, sendo as opções: MAV, MAVFD, MAVSD, RMS, Valor de Pico, Zero Crossings, Frequência Média, Frequência de Pico, F50, F80, Power 3.5 - 7.5 Hz, Entropia Fuzzy, Entropia Aproximada, Variância, Range, Distância Interquartil, Skewness e Kurtosis. A maioria dessas características pôde ser calculada por meio de funções pré-existentes, enquanto outras necessitaram de funções customizadas. Utilizando-se a ferramenta “renderDataTable” da biblioteca “DT”, foi possível implementar uma tabela dinâmica para exposição dos resultados, que é atualizada em tempo real conforme as seleções do usuário e cuja lógica da programação foi replicada diversas vezes no aplicativo para criação de tabelas.

B. Análises estatísticas

1) *Testes de Normalidade*

O aplicativo apresenta quatro opções de testes de normalidade: Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors e Shapiro-Francia. Foram criadas, no código, uma função para cada teste, as quais fazem o teste de normalidade (a partir de funções já existentes nas bibliotecas utilizadas) e retornam um vetor com dois valores, a estatística e o p-valor. Para gerar a tabela com os resultados, utilizou-se a ferramenta “renderDataTable” da biblioteca “DT”. Inicialmente, são requisitados os testes selecionados pelo usuário e os dados carregados, sendo .csv o formato exigido. Em seguida, os dados são combinados em um único dataframe, diferenciados por uma coluna “Grupo” e as estatísticas dos testes de normalidade são calculadas para cada característica de cada grupo. Dependendo dos testes selecionados pelo usuário, as colunas relevantes são filtradas. Uma nova coluna é adicionada para indicar se a característica é normal (“SIM”)

ou não (“NAO”) com base no valor de significância especificado também pelo usuário. Finalmente, características não normais são armazenadas em uma lista e os resultados finais são salvos para serem exibidos na interface do usuário.

2) *Testes de Hipótese*

Considerando-se as diferentes possibilidades de testes de hipótese a depender do número de grupos inseridos pelo usuário e da normalidade ou não daquela característica, foi necessário implementar diversas condições e verificações dos inputs do usuário para ser possível, ao fim, expor a tabela de resultados. Inicialmente, a informação do número de grupos presentes nos dados carregados foi necessária para renderizar, dinamicamente, os elementos da interface do usuário (radio buttons). Para menos de dois grupos, nenhuma seleção é permitida, para exatamente dois grupos, pode-se escolher entre “Teste t não pareado”, “Teste t pareado”, “Mann Whitney” e “Wilcoxon”, e, para mais de dois grupos, pode-se escolher entre “ANOVA” e “Kruskall Wallis”. A partir disso, é construída a tabela, e as colunas são filtradas com base nos testes selecionados pelo usuário, para cada característica. Por fim, os resultados finais são apresentados, e caso alguma das características seja não normal, tal informação foi armazenada previamente pelo programa, e será exposto “NÃO NORMAL” nas posições referentes a essa característica, na tabela dos testes de hipótese, caso o usuário tenha escolhido um teste paramétrico.

3) *Análises Post-Hoc*

Quando mais de dois arquivos são carregados, a interface do aplicativo apresenta opções de testes post hoc, permitindo ao usuário selecionar o teste apropriado para cada característica específica. Se o teste de hipótese selecionado for ANOVA, as opções disponíveis são Tukey e Bonferroni. Já para Kruskal-Wallis, as opções são Nemenyi e Dunn. O aplicativo então processa os dados conforme a seleção dos testes post hoc. Ele calcula os resultados dos testes Tukey, Bonferroni, Nemenyi e Dunn para cada característica selecionada. Os resultados são apresentados em tabelas interativas, que podem ser baixadas como arquivos .xlsx.

C. Validação do aplicativo

Para validar o desempenho e a eficácia do aplicativo, foi utilizado um conjunto de dados de teste composto por sinais biomédicos coletados na Associação Parkinson Triângulo (APT), em Uberlândia, a partir de protocolos aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Brasil, no contexto da tese de doutorado intitulada “Um método para avaliar o bloqueio da marcha na doença de Parkinson com sensores inerciais” [8]. Nessa pesquisa, estudou-se o denominado “Freezing of gait” (FOG), o congelamento da marcha, e os sinais foram obtidos a partir dos sensores inerciais acelerômetro e giroscópio, coletados de indivíduos com Doença de Parkinson (DP), com e sem o sintoma FOG, além do grupo controle, que não apresenta a

DP. Esses sinais foram utilizados para processamento no Sofeeah, visando avaliar as funcionalidades implementadas no aplicativo. Os dados foram visualizados nos domínios do tempo e da frequência, e foi possível testar a filtragem e a extração de características. Utilizou-se, então, um código em MATLAB, que executa tais funções, a fim de comparar os valores obtidos e verificar a precisão dos resultados.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Visualização gráfica dos sinais

Após a importação de um dado de exemplo, sendo esse o sinal captado pelo Acelerômetro no eixo X, originário da pesquisa sobre o bloqueio da marcha em pessoas com DP, estabeleceram-se, no software, os parâmetros de filtragem, sendo a banda passante desejada de 1 a 16 Hz, e com um filtro Butterworth de ordem 5. Foram obtidos, então, no Sofeeah, os resultados visualizados na Figura 1, que representa os dados de controle já filtrados, nos domínios do tempo e da frequência.

As 18 características foram extraídas tanto no Sofeeah, quanto no MATLAB, a fim de se comparar a precisão dos resultados obtidos no software desenvolvido. Evidenciou-se significativa equiparação dos resultados, sendo que várias das características apresentaram resultados idênticos em todas as casas decimais estabelecidas no Sofeeah (cujos resultados incluem até a sexta casa decimal), demonstrando a precisão do software desenvolvido. As comparações entre os resultados das características estão evidenciadas na Tabela I.

Os testes estatísticos também foram comparados. Inicialmente, para avaliar os testes de normalidade e os testes de hipótese, selecionaram-se dois grupos de cinco indivíduos, cujos dados foram coletados por acelerômetro, sendo o grupo Experimental referente a indivíduos com Doença de Parkinson, e extraíram-se, no software, partir dos dados filtrados, algumas características para comparação. A interface contendo os resultados dos testes de normalidade, isto é, o p-value para o teste de Shapiro-Wilk, está exposta na Figura 2.

Tabela I: Comparação entre os valores obtidos para as 18 características no Sofeeah e no MATLAB

Características	Sofeeah	MATLAB
MAV	2,660757	2,660757
MAVFD	2,560376	2,560376
MAVSD	4,190201	4,190201
RMS	3,773148	3,773148
Valor de Pico	16,147142	16,147142
Zero Crossings	421	421
Frequência Média	8,490028	8,492959
Frequência de Pico	8,592133	8,595098
F50	8,592133	8,629617
F80	11,663216	11,701760
Frequência 3.5 – 7.5 Hz	16310,287153	16310,28715
Entropia Fuzzy	2,228327	1,082849
Entropia Aproximada	1,191086	1,191086
Variância	14,246442	14,246442
Range	31,372717	31,372717
Distância Interquartil	3,606224	3,6140460
Skewness	0,386015	0,386015
Kurtosis	5,099906	5,099906

A Tabela II expõe os resultados obtidos nos testes de normalidade, no Sofeeah e no MATLAB, para as características extraídas do grupo controle, e a Tabela III, para o grupo experimental. De forma geral, observaram-se resultados de grande semelhança entre o software desenvolvido e o código em MATLAB, com maior diferença sendo de, aproximadamente, 0,01 na F80 do grupo experimental.

Evidencia-se, também, que, para todas as características analisadas, em ambos os grupos, com exceção da F80 para o grupo experimental, não se pode rejeitar a hipótese nula de distribuição normal, pois os valores de p (p-value) são maiores que o nível de significância pré-determinado, de 0,05.

Figura 1: Visualização dos dados filtrados nos domínios do tempo e da frequência

Figura 2: Resultados dos testes de normalidade no Sofeeah

Para a F80, no grupo experimental, o p-value encontrado foi menor que 0,05, portanto, há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula e afirmar que a distribuição não é normal.

Tabela II: Comparação entre os valores obtidos para os testes de normalidade no Sofeeah e no MATLAB para o grupo controle

Características	p-value (Sofeeah)	p-value (MATLAB)
MAVSD	0,278840	0,278838
RMS	0,422340	0,422345
Valor de Pico	0,141430	0,14143
Frequência de Pico	0,257210	0,257213
F80	0,999800	0,999803
Frequência 3.5 – 7.5 Hz	0,192190	0,192194
Distância Interquartil	0,759200	0,759196

Tabela III: Comparação entre os valores obtidos para os testes de normalidade no Sofeeah e no MATLAB para o grupo experimental

Características	p-value (Sofeeah)	p-value (MATLAB)
MAVSD	0,830140	0,830144
RMS	0,621360	0,621361
Valor de Pico	0,665030	0,665032
Frequência de Pico	0,175140	0,175143
F80	0,038570	0,025861
Frequência 3.5 – 7.5 Hz	0,794690	0,794691
Distância Interquartil	0,942820	0,942816

Para os testes de hipótese, também se obtiveram resultados no Sofeeah e no MATLAB, os quais estão expostos na Tabela IV, de modo a compará-los individualmente. Para aquelas características normais, realizou-se o teste-t, que se trata de um teste paramétrico e, para a F80, a qual, segundo os resultados do teste Shapiro-Wilk, é uma característica que segue uma distribuição não-normal, utilizou-se Mann Whitney, um teste não paramétrico.

Tabela IV: Comparação entre os valores obtidos para os testes de hipótese no Sofeeah e no MATLAB

Características	p-value (Sofeeah)	p-value (MATLAB)
MAVSD	0.10538	0,085294
RMS	0.10147	0,088656
Valor de Pico	0.11361	0,098518
Frequência de Pico	0.11361	0,464942
F80	0.02733	0,02381
Frequência 3.5 – 7.5 Hz	0.05454	0,04088
Distância Interquartil	0.10639	0,081721

Observou-se, de modo geral, proximidade nos valores obtidos. No entanto, para aqueles valores nos quais foram aplicados o teste-t (todas as características analisadas, com exceção de F80), observou-se variação nos resultados, as quais podem ser oriundas de especificidades das funções utilizadas em R e em MATLAB, as quais devem ser analisadas, no futuro, para assegurar a precisão dos resultados do Sofeeah.

É importante enfatizar, ademais, que o cálculo das características realizado pelo software desenvolvido ocorre de forma individual, ou seja, as análises são aplicadas de maneira independente a cada série temporal. Por conseguinte, o número de indivíduos analisados não interfere nos resultados das características extraídas. Quanto aos cálculos estatísticos, embora testes de normalidade e hipótese sejam sensíveis ao tamanho amostral, a funcionalidade do software para realizar tais testes permanece idêntica, independentemente do número de indivíduos no grupo. Isto é, a divergência observada nos p-values, conforme demonstra a Tabela IV, quando comparados os resultados entre o Sofeeah e o MATLAB, para o teste-t, por exemplo, se manteria, independentemente do tamanho amostral de cada grupo comparado.

V. CONCLUSÕES

A análise de sinais biomédicos é uma ferramenta

fundamental para a pesquisa científica e para a prática médica, pois possibilita a melhor visualização e compreensão de eventos fisiológicos e patológicos do organismo, além de auxiliar no aprimoramento do diagnóstico e do monitoramento do paciente. Todavia, muitos profissionais da saúde carecem de formações que os possibilitem a extrair informações numéricas relevantes desses sinais, o que limita suas análises e o próprio diagnóstico.

É nesse cenário que foi desenvolvido, a partir da linguagem de programação R, o Software for Feature Extraction and Analysis in Health (Sofeeah), uma aplicação web cujo objetivo é agrupar e simplificar diferentes funções de processamento de sinais biomédicos, possibilitando que quaisquer profissionais da saúde realizem análises completas dos sinais coletados de modo intuitivo, sem a necessidade de recorrer a complexos artifícios matemáticos e computacionais sobre os quais comumente não possuem domínio.

O software demonstrou ser capaz de cumprir todas as funções previstas, incluindo a filtragem do sinal, sua visualização nos domínios do tempo e da frequência, extração de até 18 características e realização dos principais testes estatísticos. Todas as funções foram testadas, a fim de assegurar a robustez dos resultados, os quais foram, de modo geral, consistentes com as validações realizadas em MATLAB, havendo somente pequenas variações nas casas decimais, as quais são, provavelmente, decorrentes de especificidades das funções utilizadas nas diferentes linguagens.

Atualizações futuras do Sofeeah deverão incluir melhorias nas funções até então implementadas, além da inclusão de novas funcionalidades de processamento de sinais biomédicos, com o objetivo de tornar a aplicação ainda mais completa e atender as necessidades dos profissionais da saúde e pesquisadores que podem se beneficiar do software.

AGRADECIMENTOS

A autora agradece ao prof. Dr. Adriano Alves Pereira pela colaboração neste trabalho. Este projeto foi financiado pelo CNPq (processo 23117.030839/2023-65).

REFERÊNCIAS

- [1] S. Anand, V. Sharma, R. Pourush, S. Jaiswal, "A comprehensive survey on the biomedical signal processing methods for the detection of COVID-19", *Annals of Medicine and Surgery*, Article ID 103519, Abril 2022.
- [2] J. G. Webster, *Medical Instrumentation: Application and Design*, John Wiley & Sons, 4th Edition, New Jersey, 2009.
- [3] L. D. Anhol, "Sistema de monitoramento de pacientes com Alzheimer durante o sono através de acelerômetro e sensor piezoelétrico", *Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)*, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, Novembro 2016.
- [4] A. P. Yoganathan, R. Gupta, W. H. Corcoran, "Fast Fourier transform in the analysis of biomedical data",

Medical and Biological Engineering, vol. 14, pp. 239-245, 1976.

- [5] D. Cvetkovic, E. D. Übeyli, I. Cosic, "Wavelet transform feature extraction from human PPG, ECG, and EEG signal responses to ELF PEMF exposures: a pilot study", *Digital Signal Processing*, vol. 18, pp. 861-874, 2008.
- [6] D. Karabulut, F. Ortes, Y. Z. Arslan, M. A. Adli, "Comparative evaluation of EMG signal features for myoelectric controlled human arm prosthetics", *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 37, no. 2, pp. 326-335, 2017.
- [7] L. B. Peres, "Discriminação do tremor em repouso do punho entre indivíduos com e sem a doença de Parkinson por meio de sensores inerciais e classificadores", *Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)*, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Dezembro 2021.
- [8] L. R. Nóbrega, "A method to assess freezing of gait in Parkinson's disease with inertial sensors", *Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)*, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Dezembro 2023.

DADOS BIOGRÁFICOS

Adriano Alves Pereira possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (1987), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (1995) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (1998). Foi docente na Universidade Federal de Goiás no Departamento de Ciência da Computação entre 1996 e 2001. Atuou como docente na Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Engenharia Elétrica entre 2001 e 2003. Foi Chefe de Departamento da Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Londrina 2002-2003. Atualmente é professor Titular da Universidade Federal de Uberlândia na Faculdade de Engenharia Elétrica. Foi coordenador do Curso de Engenharia Biomédica 2006-2007 e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia (2012-2015). Tem experiência na área de Engenharia Biomédica, com ênfase em Biomecânica, atuando principalmente nos seguintes temas: instrumentação e modelagem. Membro do Grupo de Pesquisa "Núcleo de Inovação de Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS)" credenciado pela Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde (REBRATS).